

O memorial da batalha do Cuito-Bié e os contornos históricos do seu surgimento

El memorial de la batalla de Cuito-Bié y los contornos históricos de su surgimiento

The memorial of the battle of Cuito-Angola and the historical contours of its emergence

José António Milongo¹

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1350-3382>

RECEBIDO: Março, 2024 | **ACEITE:** Maio, 2024 | **PUBLICADO:** Julho, 2024

RESUMO

O presente artigo constitui uma pesquisa referente ao Memorial da Batalha do Cuito, uma infraestrutura construída pelo estado angolano na província do Bié município do Cuito. Objetiva-se com esta pesquisa trazer dados históricos que estiveram na base para o seu surgimento, de igual modo pretende-se descrever a sua composição interna de modos a contribuir na divulgação do espaço. O Memorial da batalha do Cuito é resultado do processo de exumação e inumação realizado no interior da cidade do Cuito, retirando todos os corpos que inundavam esta cidade devido a guerra que assolou bastante nesta parcela do território angolano. O espaço encontra-se composto por diversas áreas a destacar a área tumular, a zona monumental do tipo escultórica, entre outras. Para a materialização desta pesquisa, o autor recorreu a diversos métodos como os de nível teórico (Histórico-lógico; Pesquisa Bibliográfica, pesquisa documental e análise-síntese), e os de nível empírico (História oral entrevistas), foi igualmente utilizado a técnica da observação participante.

Palavras-chave: Guerra Civil-Angola; Guerra-Cuito; Memorial-Cuito.

RESUMEN

Este artículo constituye una investigación sobre el Memorial de la Batalla de Cuito, infraestructura construida por el Estado angoleño en la provincia de Bié, municipio de Cuito. El objetivo de esta investigación es traer datos históricos que fueron la base para su surgimiento, así como describir su composición interna de manera que contribuyan a la difusión del espacio. El Memorial de la Batalla de Cuito es el resultado del proceso de exhumación e inhumación realizado en el interior de la ciudad de Cuito, retirando todos los cuerpos que inundaron esta ciudad debido a la guerra que asoló esta porción del territorio angoleño. El espacio está compuesto por varias zonas, entre ellas la zona de tumbas, la zona monumental escultórica, entre otras. Para materializar esta

¹ Mestre em Ensino da História da África pelo Instituto Superior de Ciências da Educação da Huíla (ISCED-HUILA); Docente afecto ao Instituto Superior Politécnico do Bié (ISP-Bié) lecionando as cadeiras de História Nacional; Cultura e Literatura Nacional; Situação Política e Económica de Angola. Correio electrónico: josemilongo03@gmail.com.

Email Institucional: Josejoaquim@isp-bie.ao

investigación, el autor utilizó varios métodos como los de nivel teórico (Histórico-lógico; Investigación Bibliográfica, investigación documental y análisis-síntesis), y los de nivel empírico (Entrevistas de historia oral), la técnica de la observación participante.

Palabras clave: Guerra Civil-Angola; Guerra-Cuito; Memorial-Cuito.

ABSTRACT

This article constitutes research regarding the Battle of Cuito Memorial, infrastructure built by the Angolan state in the province of Bié, municipality of Cuito. The objective of this research is to bring historical data that were the basis for its emergence, and also to describe its internal composition in ways that contribute to the dissemination of the space. The Cuito Battle Memorial is the result of the exhumation and inhumation process carried out inside the city of Cuito, removing all the bodies that flooded this city due to the war that devastated this portion of Angolan territory. The space is made up of several areas, including the tomb area, the sculptural monumental area, among others. To materialize this research, the author used several methods such as those at a theoretical level (Historical-logical; Bibliographical Research, documentary research and analysis-syntheses), and those at empirical level (Oral history interviews), the technique of participant observation.

Keywords: Civil War-Angola; War-Cuito; Memorial-Cuito.

1. INTRODUÇÃO

O Memorial da batalha do Cuito é um espaço que constitui a memória colectiva da população desta região, tornando-se hoje como um dos ecopontos turísticos da cidade do Cuíto, sendo que a sua divulgação contribui ao conhecimento da identidade histórica da população cuitense.

Existem vários estudos publicados de autores locais e internacionais, a refletirem sobre o município do Cuíto Bié no período da guerra civil, trata-se de autores como Fany (2020), Augusto (2022), Albino (s.d), e Correia (1996), que trazem reflexões sobre a guerra civil particularmente na cidade do Cuíto. Foi constatado a escassez de materiais científicos publicados a reflectir temáticas sobre o Memorial da batalha do Cuíto.

Esta escassez contribui de certa forma na pouca compreensão do referido espaço, criando indagações como, que razões históricas estiveram na base do surgimento do Memorial do Cuíto? Qual é a composição interna do memorial?

Os autores acima referenciados, embora nas suas obras não desenvolvem com maior precisão sobre o Memorial da Batalha do Cuíto, ainda assim as mesmas servem de base para a compreensão do referido Memorial. O presente artigo tem por objetivo apresentar o panorama histórico que constitui a base para o surgimento do referido Memorial, assim como descrever determinados elementos que compõem o mesmo. O presente estudo permitirá levar ao conhecimento público os dados históricos relacionados ao Memorial do Cuíto, contribuindo desta forma para uma melhor compreensão e divulgação daquilo que é o património cultural desta cidade.

O presente artigo encontra-se estruturado em sete (7) secções, sendo que na primeira secção o autor faz uma apresentação do estudo, demonstrando a problemática e os objetivos do mesmo. Na segunda secção apresenta-se o desenho metodológico utilizado ao longo da pesquisa. Na terceira secção o autor procurar fazer uma contextualização histórica sobre a guerra civil em Angola. Na quarta secção o autor apresenta determinados factos que caracterizaram esta cidade no momento da guerra pós-eleitoral. Na quinta secção o autor apresenta argumentações que sustentam o surgimento do memorial assim como a sua composição, e finalmente a conclusão e referências bibliográficas.

2. METODOLOGIA

A presente investigação é do tipo descritivo apresentada uma abordagem qualitativa. Para a materialização da presente pesquisa foi necessário a utilização de diversos métodos como:

Histórico-Lógico: este método serviu para buscar e descrever os antecedentes históricos do memorial da Batalha do Cuíto, trazendo elementos sobre a guerra civil em Angola assim como as características históricas do Cuito a quando da guerra pós-eleitoral.

Pesquisa bibliográfica: Permitiu buscar referências de autores que já trataram sobre a guerra civil em Angola, assim como sobre o Cuito durante os conflitos armados.

História Oral: Serviu de mecanismo que permitiu obter informações sobre a realidade do Cuito durante a guerra pós-eleitoral, a partir de relatos orais fornecidos por determinadas individualidades que vivenciaram estes factos nesta cidade durante o período em referência.

Pesquisa documental: Permitiu a obtenção e o contacto com determinados documentos nos arquivos da direção municipal da cultura do Cuito, servindo para a obtenção de algumas informações relacionadas ao memorial.

A pesquisa contou igualmente com algumas técnicas, como a observação participante, que permitiu o autor manter contacto com o espaço por forma a facilitar a sua caracterização descritiva, usou-se também a entrevista semi-estruturada aplicada a uma população constituída por 6 indivíduos², com idades entre 38-83, sendo que com auxílio de telefone permitiu efectuar a gravação. Os critério para a seleção dos entrevistados foi intencional já que os mesmos são tidos como *griots*³ nesta cidade. Respeitando dentre outros aspectos o seguinte:

- Ter memórias históricas sobre o vivido na cidade do Cuíto no período após primeiras eleições em Angola;
- Capacidade de relatar;
- Estar vinculado com o departamento cultural do município.

3. CONTEXTUALIZAÇÃO HISTÓRICA DA GUERRA CIVIL EM ANGOLA

A guerra civil angolana inicia-se num contexto em que o mundo encontrava-se bipolarizado, sendo que a influência das duas superpotências será registada desde a luta de libertação, como afirma Augusto (2022, p.28) “desde a guerra pela independência que os interesses externos desempenharam um papel crucial em Angola, embora não tenham sido eles que criaram a divisão entre os nacionalistas”. Entretanto as potências externas apenas vão aproveitar-se das divisões já existentes entre os nacionalistas angolanos, criando apoios diversificados a cada um dos movimentos com ideias de tomar o poder e, iniciava-se assim uma guerra civil internacionalizada por intermédio de intervenções armadas estrangeiras em apoio a cada Movimento de Libertação Nacional (Correia,1996).

A influência do conflito Leste-Oeste em Angola foi caracterizada pela forte presença de forças externas, sendo que as forças zaienses ao lado da Frente Nacional para Libertação de Angola (FNLA), as forças sul-africanas ao lado da União Nacional para Libertação Total de Angola, estes dois conjuntos com apoio dos Estados Unidos de América (EUA), de igual modo a presença de militares cubanos em apoio ao Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA) tendo a Rússia como o seu braço de ferro.

Entretanto, Angola tornou-se num novo palco de conflito entre estes dois gigantes mundiais (Rússia e EUA) que a todo custo procuraram fazer para que o novo governo de Angola

² Fernando Massi Argentino, Priscinda Chikomo, Sabino Rangel Canivete, Rebeca Ernesto, Luciano Luis, Bonifácio António.

³ São aqueles que contam as histórias, narram os acontecimentos de um povo, passando as tradições de geração para geração.

fosse tomado pelo movimento que cada um apoiava, sendo que a defesa dos interesses das superpotências colocara os angolanos em guerra.

Foi num clima de guerra que a independência de Angola foi proclamada a 11 de Novembro de 1975 pelo então presidente do MPLA Dr. António Agostinho Neto. A guerra prossegue até 2002 quando se registou a morte do líder da UNITA e a consequente assinatura do acordo de paz a 4 de Abril de 2002.

O longo período de guerra civil em Angola (1975-2002) pode ser dividido em várias fases ou períodos já que a guerra foi marcada por algumas interrupções muito específicas.

Segundo Sousa (2016), a guerra civil angolana pode ser dividida em três períodos sendo que o primeiro período o autor considera aquele que começa em 1975 caracterizado pelo início e internacionalização da guerra civil a partir de Novembro deste mesmo ano, e este período para o autor vai até 1991, com a assinatura dos acordos de Bicesse a 31 de Maio. O referido autor considera o segundo período desde 1992 com o ressurgir e intensificação dos conflitos após a realização das primeiras eleições em Setembro do mesmo ano (1992), e termina em 1995 com um abrandamento de forma significativa na intensificação do conflito; o terceiro período que o autor considera é o que tem início em Março de 1998 com o reinício dos confrontos e se estende até Abril de 2002 com a assinatura do Acordo de Paz.

Durante os conflitos houve algumas tentativas de negociação embora fracassadas, mas tinham por objectivo a resolução do conflito e a garantia de reconciliar dos irmãos desavindos. Esses momentos apenas vão criar determinadas tréguas, trata-se, por exemplo, dos acordos como de Gbadolite em 1989, Bicesse em 1991, Lusaka em 1994, acontecimentos estes que tornam possível dividir a guerra civil em vários períodos.

Nesta perspectiva, será no segundo período defendido por Sousa (2016), que na concepção de Correia (1996), Augusto (2022) Fany (2020), a guerra em Angola terá um maior impacto para a província do Bié e particularmente a sua capital Cuíto, transformando a pequena cidade num autêntico cemitério. Dessa forma, faz-se necessário descrever determinados aspectos vivenciados nesta região durante o cenário da guerra pós-eleitoral por forma a compreender as bases históricas para a existência do Memorial do Cuíto, como consta nos epígrafes a baixo.

4. CUITO-BIÉ PERANTE A GUERRA CIVIL PÓS-ELEITORAL

O Cuito é uma pequena cidade da província do Bié, por sinal a capital da mesma situada no centro sul de Angola. A cidade na época colonial era chamada de Silva Porto. Com o desfecho dos acordos de Bicesse foram realizados em todo país eleições multipartidárias e a população do Cuito não fugiu a regra e afluiu em massa para o processo eleitoral, com a esperança de nunca mais a guerra ressurgir, e, portanto, participar da maior festa da democracia, escolhendo os futuros representantes do povo assim como o presidente da República.

Decorrido o pleito eleitoral em todo território, seguiu-se o momento do escrutínio e a posterior publicação dos resultados. Segundo Augusto (2022), no seu livro “O Cerco do Cuito-Bié”, o momento que se seguiu foi muito tenso em todo território e a medida que as províncias enviavam os resultados a tensão aumentava cada vez mais.

Segundo Sousa (2016, p.92), “os resultados das presidenciais não concedeu maioria absoluta a qualquer concorrente, apesar de José Eduardo dos Santos com 49,7 por cento tinha conquistado mais votos”. Pouco antes do término da contagem dos votos, já começavam os discursos musculosos dos mandatários da UNITA e verificou-se a retirada do Dr. Savimbi de Luanda para a província do Huambo e os discursos ameaçadores

aumentavam cada vez mais. Pairava o discurso de fraude eleitoral por parte da UNITA, e a retirada do seu líder de Luanda mexeu claramente com aquilo que é a estrutura do país e a jovem paz que se vivia em Angola, (Augusto, 2022).

Portanto os vários dirigentes que Savimbi deixou em Luanda aos quais delegou a palavra, foram fazendo pronunciamentos que traduzem a violência. Esses pronunciamentos podem ser confirmados neste pequeno trecho retirado no livro de Fernando Augusto:

Várias reuniões ocorreram entre Savimbi e líderes de partidos políticos que se deslocaram a Huambo a fim de persuadi-lo a reconhecer e a aceitar os resultados das eleições. Entre eles Holden Roberto, Simão Cassete, Luís dos Passos, incluindo a própria representante das Nações Unidas. Mas embateram contra um Savimbi que já não queria regressar a Luanda. Ficaram para trás os seus mais próximos representantes, cuja expressão da voz da UNITA lhes foi delegada. Relembremos os principais pronunciamentos: “Há paz de mais em Luanda” (general Salupeto Pena); “Vamos somalizar Angola” (Abel Chivukuvuku); “O mínimo do mínimo toque ao nosso mais velho, solto os cães e solto os homens” (General Huambo). (Augusto, 2022, p.78).

Portanto em Angola já pairava o clima de guerra ainda poucos dias depois do pleito eleitoral, e quando em Luanda conheceu o inesperado ataque onde as tropas da UNITA foram empurradas para a vizinha província do Bengo e a morte do general Salupeto Pena e Jeremias Chitunda, era o caos político e social que estava a instalar-se a nível do território nacional com os grandes abalos na circulação de pessoas e bens. De acordo com o anterior, Sousa (2016) afirma que embora a comunidade internacional considerou as eleições justas, a UNITA não aceitou os resultados anunciado a 17 de Outubro de 1992 e intensificou o conflito. Wright (2001) citado por Sousa (2016), considera que desta vez o conflito ocorreu não só no campo, mas também nas cidades.

Na cidade do Cuíto, segundo Albino (s.d), e Augusto (2022) assim como confirmado também na entrevista em Outubro de 2022 com a senhora Priscinda Chikomo e Bonefácio António, os confrontos foram verificados a partir de meados do mês de Outubro de 1992 caracterizados pelas provocações entre os militantes e simpatizantes dos dois movimentos (UNITA, MPLA), onde poucas populações tiveram a noção de que era realmente uma guerra que se avizinhava. Aconteceram escaramuças⁴ a 5 de Dezembro de 1992 e com isso a UNITA mostra-se claramente pronta e decidida a tomar de assalto a cidade do Cuíto tendo antes começado com o desalojamento de vários dirigentes em determinados municípios que compunha a província do Bié.

Neste período alguns militares da UNITA estavam integrados no exército único (FAA) e começaram a registar o regresso de muitos desses para as suas forças de origem no caso as FALA, um dos exemplos que explica melhor este facto é o caso do segundo comandante das FAA no Bié naquele período, o mesmo que era proveniente da UNITA. Segundo Augusto (2022), o comandante Ngongo incluindo mais 9 oficiais que estavam em processo de constituição da COP-Bié, retiraram-se pelas 18 horas para destinos incertos, ao que tudo indica é que este comandante por ser na altura o representante máximo da UNITA na província, retirou-se estrategicamente porque o que se pode supor é que o comandante esperasse ser o governador da província tão logo que se procedesse a tomada da capital. A mesma situação se verificou em outras cidades que foram tomadas pela UNITA, como é o caso das províncias do Huambo, Uige, Zaire, entre outras.

Durante a entrevista com o senhor Bonifácio residente no município do Cuíto, o mesmo partilhou a sua memória confirmando que:

⁴ Perseguições e morte de cidadãos que apresentavam-se com as cores do partido no poder, ou o contrário

Quando a população menos esperava já depois de um momento de grandes movimentações de militares da UNITA, no dia 6 de Janeiro de 1993 começaram nesta cidade os verdadeiros combates por volta da madrugada deste dia, combates estes que vinham a acalmar-se somente no dia 12 do mesmo mês quando se expulsou da cidade as tropas da UNITA. A população ainda sem noção do que haveria de chegar nos próximos dias, continuavam eufórica e registava-se o saque a determinadas lojas que ainda sobreviviam na cidade. Foi exatamente a partir do dia 20 de Janeiro de 1993, o momento em que a UNITA localizada a pouco menos de 30 quilómetros do centro do Cuíto, começava a flagelar a cidade, sendo que um dos alvos principais foi o aeroporto de modo a impedir a aterragem de aeronaves⁵.

Jonas Albino em seu livro “Kuito: A Resistência de Um Povo” sustenta que em Fevereiro intensificaram-se os flagelamentos e a 16 de Março iniciou o aperto à cidade e os flagelamentos com canhões B12 de 106 mm, B10, C130, D30, ZGU23 e 120, começam então neste momento a serem direcionados para a população civil que já se encontravam a enfrentar variadíssimos problemas como era o caso da falta de alimento, água, a falta de liberdade de se movimentar, a falta de lenha e tantos outros produtos ou recursos necessários para a sobrevivência do homem, (Albino, s.d).

Dentro desta realidade em que a cidade se encontrava muitos cidadãos não tiveram outra opção se não mesmo enfrentar o risco de abandonar a cidade como se apresenta o relato de Fernando Augusto na primeira pessoa contando o que viveu:

O risco era permanente, o nosso destino dramaticamente curto, cada noite e dia passado era considerado como último e constituía uma despedida, muitos dos que se movimentaram naquelas condições perderam vida, outros ficaram mutilados por uma bomba da UNITA ou alvejados pelos franco-atiradores⁶.

Portanto, o Cuíto ficou durante mais de 18 meses de cerco, sem a possibilidade de as pessoas se locomoverem de um lado para o outro sob pena de serem alvejadas e servirem como “carne de canhão”, e deste modo:

A população encontrava-se numa terrível miséria alimentar, pois o consumo de cães e gatos era uma questão de sobrevivência, e segundo relatos entre os meses de Maio e Junho quando a fome atacou severamente a população muitos comiam folhas de bananeira, mamão fervido, raízes diversas e cães, como já referimos anteriormente. Nesta altura muitas pessoas morriam vítimas de anemia e tantas outras doenças oportunistas, e segundo nos dizem cerca de 100 pessoas morriam por dia devido a fome, doenças e bombardeamentos⁷.

Os jardins e quintais eram os locais por onde se enterravam os familiares mortos além de aqueles que ficavam ao relento sem a possibilidade da família recolher o seu ente querido com medo também de serem alvejados. Entretanto este episódio que decorria na cidade do Cuíto-Bié também é sustentado pelo autor e escritor Correia (1996) no seu livro, ao referir-se sobre as tragédias que decorriam em muitas cidades do território angolano neste período pós-eleitoral:

Nas cidades que estiveram largos meses sujeitos aos permanentes bombardeamentos e assaltos da UNITA, o sofrimento das populações, carentes dos mais elementares meios sanitários e de subsistência, obrigadas a conviver com milhares de feridos sem tratamentos e as sepulturas de recurso de que enchiam antigas praças e quintais, ultrapassava a capacidade de compreensão de quem não passava por tais calamidades. Algumas cidades se transformaram em montes de

⁵ B. António, Comunicação pessoal, 25 de Outubro de 2022.

⁶ F. Augusto, Comunicação pessoal, 25 de Outubro de 2022.

⁷ F. Argentino, Comunicação pessoal, 02 de Junho de 2023.

ruínas, com todas as infraestruturas destruídas, sem recursos para responderem às necessidades das pessoas que mais não podiam fazer do que proteger-se das bombas que diariamente lhes caíam em cima. A vida tornava-se um inferno e a única alternativa a este inferno era a morte (Correia, 1996, p.81).

Portanto, foi realmente isso que se verificou no Cuíto, apesar de ter havido escassos momentos de trégua que serviram nada mais para o reabastecimento das suas forças, a isso, aponta-se o dia 22 de Setembro de 1993 quando depois de vários dias de confronto a UNITA decretava uma trégua, e segundo Augusto (2022) a mesma tinha duas principais razões de ser que são: (i) a exaustão das suas forças, visto que estavam cada vez mais a perder homens em diferentes frentes de combates; (ii) e para se furtar das sanções da ONU e da comunidade internacional.

A trégua teve a duração de 4 meses, e a 5 de Fevereiro de 1994 retomavam os confrontos na cidade do Cuíto com uma forte tenacidade da UNITA em querer tomar a cidade. Neste período mais vidas humanas e infra-estruturas foram destruídas, alargou-se o cordão defensivo das tropas do governo (FAA) e no dia 28 de Junho de 1994 a UNITA foi expulsa da cidade e de alguns bairros periféricos que já estavam sob seu controlo. Foi assim que começaram os reencontros entre familiares que mesmo vivendo em mesma cidade estavam com possibilidades de encontros cortadas (Augusto, 2022). Esta data (28 de Junho) hoje é considerada tolerância de ponto (dia dos mártires do Cuíto) em honra a todos aqueles que morreram durante a guerra pós-eleitoral no Cuíto-Bié.

Portanto durante estes conflitos, o Cuíto chegou a estar parcialmente ocupado pelas tropas da UNITA (FALA), mas duma ou doutra forma as FAA conseguiram retirá-las do perímetro urbano, acabando por reconquistar o controlo e a utilização do aeroporto, que era de extrema importância para chegada de mantimentos tanto para as populações como para as forças militares.

Vários estudiosos como Correia (1996), Sousa (2016) e Augusto (2022), defendem que a cidade do Cuíto para a UNITA era muito essencial nos planeamentos da contra-ofensiva à cidade do Huambo (antiga Nova Lisboa) cidade esta que Jonas Savimbi afirmava nunca abandonar, pelo facto de a mesma facilitar a abertura de uma frente complementar da que se estabelecia desde Benguela e progredia com êxito e apertava o cerco ao Huambo.

4.1- Ajuda Humanitária

A ajuda humanitária durante o cerco que se impôs à cidade do Cuíto-Bié, foi severamente cortada devido ao conflito que não permitia a aterragem de aeronaves além das vias de acesso terrestre que estavam bloqueadas. Havia uma arriscada ajuda por parte dos militares das forças armadas angolanas que faziam-na a partir da utilização de pára-quedas lançadas sem a aterragem da aeronave contendo alguns escassos alimentos em que em alguns casos caíam no lado do inimigo. Muitos perderam vidas ao ir a busca dos alimentos provenientes de pára-quedas e outros ficaram mutilados, era bastante arriscado, e muitas vezes os poucos alimentos conseguidos, como não havia gás de cozinha, eram cozidos com a utilização de madeiras dos imóveis, portas, janelas, árvores das ruas, pneus velhos, plásticos e tubagens plásticas. Em muitos casos a madeira utilizada, era dos telhados das casas derrubadas pelas bombas, a situação era insuportável e muitos moradores preferiam desesperadamente entregar-se à morte.

Entretanto, a trégua decretada pela UNITA a partir de Setembro de 1993, que durou cerca de quatro meses, permitiu ao Programa Alimentar Mundial (PAM) assim como as Cáritas de Angola da Igreja Católica, começarem em meados de Outubro do mesmo ano a realizarem operações de ajuda humanitária às populações do Cuíto. Foi assim que a

situação registou uma ligeira melhoria quanto às questões alimentares enquanto a UNITA se organizava para voltar ao ataque de forma a tomar a cidade por completo⁸.

A par desta e outras questões sobre as formas de ajuda humanitárias durante o cerco em que se encontrava submetida a população do Cuíto, podemos também confirmar nas narrativas de Fernando Augusto que na altura era militar e exercia trabalhos medicinais no hospital do Cuíto recebendo vários militares com graves ferimentos. O mesmo afirmou o seguinte: “nós tínhamos outras formas de reabastecimento alimentar, ou por via de pára-quedas ou por via das batidas⁹ ou ainda mais tarde por via do Programa Alimentar Mundial e Cáritas” (Augusto, 2022, p.157). Segundo este narrador isto só foi apenas no primeiro trimestre de 1993 que correspondia, portanto ao primeiro período de cerco apertado que viram os primeiros aviões de marca *Antonov* a largarem pára-quedas carregados de paletas (Ibidem).

Fernando Augusto acrescenta dizendo que foi um espanto e também um alívio ao verem os pára-quedas, porque nas cargas das paletas encontravam-se sacos de fuba de milho, de arroz, medicamentos, peixe seco, óleo alimentar e material de guerra, sobretudo munições. Este narrador aponta ainda que as primeiras descargas aconteceram na elevação adjacente a área que mais tarde se constituiu como “vale da morte”¹⁰, na medida em que, muitas vezes algumas paletas pela força do vento caíam nas áreas controladas pelas forças da UNITA, além do perigo eminente de os aviões serem alvejados com armas antiaéreas (Augusto, 2022).

Esta guerra que se desenrolou na cidade do Cuíto no período pós-eleitoral produziu centenas de mortos e deficientes desde militares, civis e crianças, tanto do lado da UNITA, como também do lado do governo, e, muitos dos seus corpos jazem no Cemitério Monumento que atualmente é considerado como Memorial da Batalha do Cuíto-Bié.

Houve resistência para que a UNITA não tomasse a cidade do Cuíto e como resultado muitas vidas de indivíduos inocentes foram perdidas. Concretizavam-se assim as palavras do general Ben Ben na altura já desertado do posto do estado-maior das FAA e reassumindo o seu antigo posto das FALA; e dizia pelas câmaras televisivas denunciando que “o que lhes movia era um sentimento de vingança contra a opção popular, ou seja, a necessidade de castigar o povo que não lhes dera vitória nas urnas” (Correia, 1996, p.75).

De lembrar que nesta altura concretamente a partir de Outubro de 1992 em que começam em Angola os discursos de ameaças de voltar à guerra fruto de uma derrota eleitoral por parte da UNITA, esta organização e o seu líder pensava “por causa do povo angolano não ter lhes dado a vitória então o regresso à guerra seria a melhor resposta”, e portanto em todo país houve por parte da UNITA uma grande movimentação de tomada de alguns municípios até inclusive o afastamento ou mesmo a morte dos dirigentes do governo.

A partir de Outubro já tinham tomado o município do Ekunha na província do Huambo, o município do Cuimba na província do Zaire, o município do Andulo na província do Bié, os municípios de Buengas, Kimbele e Maquela do Zombo na província do Uige e de Cacuso na província de Malanje (Correia, 1996).

Foi na sequência desses acontecimentos que o município do Cuíto também foi alvo destas missões de ocupação, mas com uma forte resistência, facto este, que mergulhou os seus munícipes num ambiente de vida ou morte. Portanto a UNITA estava a levar acabo uma missão acérrima de tomada do território pela força e já tinha em seu controlo boa parte dos

⁸ R. Ernesto, Comunicação pessoal, 20 de Setembro de 2022.

⁹ Termo utilizado pelas populações do Cuíto, para designar a movimentação arriscada de grupos de cidadãos em busca de alimentos nas matas muitas vezes controladas pela UNITA.

¹⁰ Termo utilizado pelas populações do Cuíto, para designar a movimentação arriscada de grupos de cidadãos em busca de alimentos nas matas muitas vezes controladas pela UNITA.

territórios do sul de Angola e as áreas diamantíferas da Lundas, assim como parte considerável da província do Moxico.

O que se viveu no Cuíto durante o período pós-eleitoral foi com certeza uma acção de resistência não somente por parte de militares envolvidos diretamente no conflito, como também da população que vivia neste município. E, fazendo uma analogia com o que Correia (1996) diz no seu livro intitulado “Angola do Alvor a Lusaka”, o mesmo aponta que o governo para compensar a sua inferioridade face ao potencial militar da UNITA, recorreu à utilização de uma arma tradicional que já tinha salvado o MPLA em 1975 a “defesa popular¹¹”, e que a resposta a esta defesa foi brutal de modo que prolongou-se com um saldo macabro de mortos em todo país.

Foi exactamente esta defesa popular que se foi verificando na cidade do Cuíto onde não somente os militares mais também a população civil vai resistir contra os ataques da UNITA em ocupar a cidade até que no dia 28 de Junho de 1994 se conseguiu desalojar as forças da UNITA da cidade do Cuíto, data esta hoje comemorada no município do Cuíto como o dia dos Mártires da resistência do Cuíto.

5. PLANEAMENTO E CONSTRUÇÃO DO MEMORIAL

O cerco à cidade do Cuíto-Bié terminou a 28 de Junho de 1994, tal como já foi referenciado anteriormente, mas a guerra em Angola prosseguiu e só se conseguiu conquistar a paz em 2002 com a assinatura do memorando de entendimento do Luena e a sua ratificação final em Luanda a 4 de Abril do mesmo ano tido como acordo de paz assinado pelo Chefe do estado-maior general das Forças militares da UNITA Abreu Muengo Ukuachitembo (Kamorteiro) e pelo Chefe do estado-maior general das FAA Armando da Cruz Neto.

Fany (2020), antigo jornalista da RNA no Bié e que participou da cobertura radiofónica durante a guerra que se impunha a esta cidade, no seu livro “Cidade em Chamas” refere que a cidade do Cuíto ficou transformada em escombros e por este facto lhe valeu a denominação mediática de “Sarajevo da África ou Bósnia”, o autor vai mais além ao referir que:

O figurino urbanístico da cidade apresentava muito bem este facto, nenhum prédio intacto, salvo nos rés-do-chão, nenhum imóvel público escapou, ruínas esqueléticas de infra-estruturas sem hipóteses de recuperação, sepulturas improvisadas em quintais, pátios, passeios, jardins, parques infantis e escolas, segundo o autor particularidade esta, que conferiu à cidade do Cuíto o cognome “Cidade Cemitério” (Fany, 2020, p.175).

Com a conquista da paz e o processo de reconciliação nacional viu-se a necessidade de transformar a cidade do Cuíto num espaço de paz e de esperança renovada, deixando de ser o sepulcro do ódio ou mesmo como afirmou Fany “Cidade cemitério” e atribuir a dignidade que merecem todos aqueles cidadãos, desde militares e civis que as suas vidas foram ceifadas durante o cerco militar que se impunha à cidade do Cuíto e proporcionando-lhes um repouso condigno visto que encontravam-se enterrados em várias artérias da cidade desde ruas, campos e quintais, além de oferecer a tranquilidade aos munícipes que conviviam com cadáveres sepultados quase que superficialmente em várias artérias. No momento dos conflitos conforme Fany, “a prioridade para o enterro dos mortos era em qualquer espaço livre”, onde os mortos eram depositados às pressas e em covas com

¹¹ A defesa popular também chamada de resistência popular, constitui sobretudo uma forma de guerra mais humana porque nela participa muito mais os homens enquanto indivíduo, do que enquanto uma peça de uma máquina de guerra, os homens se envolvem pessoalmente. É a forma de guerra mais inorgânica, atingindo por vezes a expressão quase anárquica, mas também mais legítima, patriótica e democrática (Correia, 1996, p.74).

pouca profundidade provocando o horror devido o cheiro e esqueletos escapados das covas superficiais eram quase arrastados pelos ventos (Fany, 2020).

Com o propósito de se restabelecer a tranquilidade aos munícipes da cidade do Cuíto e retirar dela a cognominação de “Cidade Cemitério”, um investimento do governo central de Angola deu prioridade, de facto, a acabar com este horror da população em conviver com os mortos. Sob a proposta das autoridades locais e sua conseqüente aprovação pelo governo levou-se a cabo um trabalho de construção do Cemitério e a conseqüente transladação dos restos mortais espalhados pela cidade.

Para efectivação deste projecto, o então presidente da República de Angola, Eng. José Eduardo dos Santos, criou uma comissão chefiada por Fernando da Piedade Dias dos Santos (Nandó) na altura ministro do interior, que teve como missão coordenar o processo de construir o Cemitério, exumar e inumar todos os corpos que encontravam-se dentro da cidade e nos seus arredores, os mesmos tidos como “Mártires da Cidade do Cuíto” com vista a devolver a tranquilidade nas mentes dos Bienes e um repouso condigno aos mártires da cidade do Cuíto.

Ainda durante a entrevista com a senhora Priscinda Chikomo, foi possível perceber também a organização local e o desenvolvimento das atividades:

A nível local, também foi criada uma sub-comissão na altura liderada pelo Eng. José Amaro Tati, então Governador da Província do Bié, tendo a mesma integrado outros membros do governo e da sociedade civil. O processo todo desde a exumação e inumação assim como a construção do cemitério teve a duração de cerca de 12 meses. O processo teve o seu início a 12 de Outubro de 2003, numa cerimónia presidida pelo então Ministro do Território Sr. Fernando Faustino Muteka, e terminou em Novembro de 2004, tendo sido inumado naquele momento até 6.735 restos mortais¹².

Portanto foi assim que surge o “Cemitério Monumento” como resultado de um longo processo de exumação e inumação, retirando dos quintais das residências, jardins, campos de futebol, vias públicas, os restos mortais de todos quanto perderam suas vidas durante a guerra pós-eleitoral de 1992. O “Cemitério Monumento” que atualmente fruto da sua requalificação é denominado por “Memorial da Batalha do Cuíto”, ocupa uma área de 75.000¹³ metros quadrados.

Pelegrim (2013, p.25), apresenta em seu artigo as razões pelas quais pode ser realizada a exumação do corpo. A autora aponta três principais razões: (i) determinação judicial, (ii) fins administrativos, e (iii) libertação do jazigo.

A exumação por razões de determinação judicial de acordo com Pelegrim (2013) acontece quando se está a levar a cabo casos de investigação policial e que, portanto, precisa-se de novas opiniões médicas para teste de paternidade por intermédio do exame de DNA. A autora elucida que para este caso o processo de exumação pode ser feito a qualquer tempo desde que seja realizado pelas autoridades em questão.

Para a segunda razão que é a questão de fins administrativos. A autora argumenta questões segundo a qual esta prática acontece quando é para reutilizar o espaço do jazigo. Portanto para estes casos os restos mortais são colocados em uma urna menor de forma a ceder o espaço para um novo sepultamento naquele mesmo jazigo. Quanto à última razão que é a libertação do jazigo, segundo a mesma autora o mesmo acontece quando os restos mortais são exumados para serem transladados ou levados para um outro cemitério, e para

¹² P. Chikomo, Comunicação pessoal, 15 de Fevereiro de 2023.

¹³ Fonte: Arquivo da Direcção Municipal da Cultura.

estes casos a autora defende que é permitido a realização desta actividade depois de um período mínimo de 3 anos após a data do falecimento do mesmo (Pelegrim, 2013).

Portanto a exumação realizada na cidade do Cuíto enquadra-se perfeitamente no que a autora defende sobre a sua terceira posição (libertação do Jazigo), já que o objetivo foi de libertar os jazigos espalhados em várias artérias da cidade e transladar os restos mortais para outro espaço (Cemitério).

No Cuito Bié, o número de ossadas exumadas foi aumentando paulatinamente a medida que se implementava o programa de distribuição de lotes para auto-construção dirigida, no processo de realização de escavações para a construção tanto dirigidas como isoladas em vários bairros periféricos, pelo facto de, cada vez mais serem descobertos nas novas edificações da cidade ossadas que previamente os munícipes reportavam às autoridades competentes para a realização da exumação, tendo com isso o número de cidadãos exumados e inumados ter atingido, um total de 7.034 mártires, até ao momento desta pesquisa, confirmado no espaço de acordo a numeração das campas.

A tabela abaixo demonstra a distribuição divisória desta quantidade de mártires em categorias, expressando a quantidade de mártires por categoria a que pertenciam:

Tabela 1: Mártires do Cuíto-Bié distribuídos por Categoria.

Nº	CATEGORIA	QUANTIDADE
01	Funcionários públicos controlados	243
02	Estudantes controlados	212
03	Crianças controladas	658
04	Militares das FAA controlados	420
05	Defesa civil controlado	25
06	Mulheres controladas	445
07	Polícias controlados	221
08	Militares da UNITA	396
09	Dirigentes do MPLA	004
10	Desconhecidos (os não controlados)	4.410
	TOTAL	7.034

Fonte: Arquivo da Direcção Municipal da Cultura-Cuíto, (2022).

O Cemitério Monumento beneficiou a partir do ano de 2020 de uma requalificação tendo sido abrangido no Programa Integrado de Intervenção aos Municípios (PIIM), orçado num valor de 129 milhões de Kwanzas. Nesta lógica de acção a obra contemplou a construção de um museu que funciona como um Arquivo Histórico e de apoio à investigação académica¹⁴, assim como a requalificação das antigas estruturas e consequentemente a sua transformação em memorial.

O Memorial da Batalha do Cuíto está localizado no município do Cuíto-Bié, concretamente na comuna do Cunje situada a Leste do município do Cuíto. O local situa-se numa zona

¹⁴ Jornal de Angola, de 29 de Dezembro de 2020, www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/cemiterio-monumento-vai-ser-requalificado/ consultado a 11 de Fevereiro de 2023.

elevada cujo espaço na época dos conflitos foi um campo de corpos e ossadas na superfície, caídos devido os bombardeamentos.

O Memorial da Batalha do Cuíto, é um espaço que do ponto de vista classificativo e tendo em conta a história que guarda, é classificado como Memorial de guerra e segundo Sarreira (2016, p.29) “estes tipos de memoriais em função de muitas vezes estarem ligados ao cristianismo, pretendem passar os ideais de sacrifício humano, heroísmo, imortalidade e patriotismo”. O referido Memorial está subdividido em 6 áreas principais, tais como: (i) área tumular; (ii) capela do memorial; (iii) zona monumental do tipo escultórico; (iv) zona de exposição do material de artilharia pesada; (v) casa museológica; (vi) estrutura museológica principal (Museu da Batalha do Cuíto).

(i) Área Tumular

É a área que compreende os vários túmulos ou campas por onde jazem as vítimas da guerra do Cuíto, que depois de exumadas foram inumadas neste local. As campas encontram-se organizadas numa sequência numérica constituindo 7.034 campas divididas por dois blocos, como se pode ver na imagem a baixo.

Imagem 1: Área tumular

Fonte: Autor, 2023.

(ii) Capela do Memorial

A capela encontra-se numa zona intermédia entre os dois blocos da área tumular, transformando o espaço em um local de paz e de acolhimento. A capela é composta por um altar e vários bancos corridos e tem servido para a realização de cultos aos defuntos encontrados neste local.

Imagem 2: Capela do memorial

Fonte: Autor, 2023.

(iii) Zona Monumental do Tipo Escultórico

Esta zona representa de forma simbólica vários momentos de destaque que traduziram o percurso histórico da guerra pós-eleitoral na cidade do Cuíto. Choay (2006, p.18) aponta que “o termo monumento deriva do latim “monumentum” que por sua vez deriva de monere (advertir, lembrar), o que quer dizer algo que traz lembrança de determinada coisa”. O autor

refere que neste sentido poderá se chamar de monumento “tudo que for edificado por uma comunidade de indivíduos para rememorar ou fazer que outras gerações rememorem acontecimentos, sacrifícios, ritos e crenças”. Por detrás de um memorial de guerra existe um elevado grau de simbolismo sendo que os mesmos dependem do contexto histórico de cada realidade.

São três os momentos principais que simbolicamente representam esta zona: (i) a população em estado de sítio: representado em baixo relevo, o monumento transmite o sofrimento da população durante o cerco que a cidade do Cuíto estava submetida durante a guerra pós-eleitoral e as consequentes mortes que eram uma realidade no seu dia-a-dia. (ii) o processo de recolha dos mortos: representado em uma estátua feminina com uma criança aos braços, o mesmo traduz e representa simbolicamente a coragem das mulheres em buscar e transportar os seus parentes mortos em pleno campo de batalha, ruas, entre outros locais, momentos verificados durante o conflito na cidade do Cuíto em que muita gente na tentativa de sair para ir ao encontro de água ou mesmo outros mantimentos, era alveja pelos franco-atiradores que estavam posicionados em várias esquinas da cidade, e as muitas mulheres com coragem, mesmo assim, conseguiam ir ao encontro dos seus ente queridos. (iii) a intervenção das Forças Armadas e da consequente libertação da cidade do cerco militar imposto: representada de forma simbólica em baixo relevo, demonstra a acção dos militares de forma a libertar do cerco a cidade do Cuito (ver imagens da esquerda para direita).

Imagem 3: Zona monumental.

Fonte: Autor, 2023.

(iv) Zona de Exposição do Material de Artilharia Pesada

Este espaço compreende uma área de exposição a céu aberto, onde se pode encontrar diversos armamentos do tipo pesado que foram utilizados durante o conflito armado. Trata-se por exemplo de Canhão de 130mm, Canhão D30mm, Canhão B12mm¹⁵, Cano de BM21¹⁶, Tanque T55mm de fabrico da era Soviética, BMP1 de fabrico da era Soviética, Grau de 1 pé (Ver imagem a baixo). Os materiais estão actualmente inoperantes mas foram pintados para serem colocados em exposição.

Segundo Luciano Luís, vice-presidente da Associação dos Mártires e Sobreviventes da Guerra do Cuito, existem muitos outros materiais que precisam ser colocados em exposição, é o caso do Uragan e BMP3 que eram armas muito sofisticadas que na aquela

¹⁵ Usado exclusivamente pela Força Armada para Libertação de Angola (FALA), durante a guerra do Cuito.

¹⁶ Segundo Luciano Luís vice-presidente da Associação dos Mártires e Sobreviventes da Guerra do Cuito, diz que “como não poderia movimentar-se o armamento completo por estar acoplado a uma viatura, tiveram que desmontar apenas o cano e levar no local da exposição, e ganhou o nome de canhão Comandante Cussúmu, (L. Luís, comunicação pessoal, 29 de Junho de 2023).

altura somente as FALA estavam a usar. O narrador afirma que tudo está a ser feito para que os mesmos artefactos possam também estar no espaço¹⁷.

Para Luciano Luís, “o objectivo desta exposição é claramente demonstrar e dizer a todos os visitantes que foi com estas armas que nos matamos durante o conflito”. A respeito disso Fernando Argentino, presidente da Associação dos Mártires e Sobreviventes da Guerra do Cuito, refere que outro simbolismo que dita a colocação destes materiais é na perspectiva de demonstrar que os que jazem neste local “não morreram de paludismo, mas sim por causa destas armas e a ser assim tanto os que morreram assim como os objectos causadores destas mortes precisam conviver no mesmo local”¹⁸.

Imagens 4 e 5: Zona de exposição do material bélico.

Fonte: Autor, 2023.

(v) Casa Museológica

Na casa museológica, é possível encontrar diversos elementos utilizados durante o processo de exumação e inumação, assim como também estão lá expostas fotografias de várias entidades militares mortas durante a guerra. São expostos neste local, urnas de diversos tamanhos, demonstrando a tipologia das urnas utilizadas para acomodar os corpos ou mesmo ossadas exumadas. Os materiais de protecção utilizados pelos técnicos e expostos no local são: luvas, tocas descartáveis, batas e fatos azuis, máscaras, creolinas, botas de borracha; e ferramentas como enxadas e máquina pulverizadora. Encontra-se também nesta sala um livro de condolências, por onde os visitantes colocam as suas declarações de homenagem a todos que jazem neste memorial (ver imagem a baixo).

Imagem 6: Casa museológica- exterior e Interior.

Fonte: Autor, 2023.

¹⁷ L. Luís, Comunicação pessoal, 29 de Junho de 2023.

¹⁸ F. Argentino, Comunicação pessoal, 02 de Junho de 2023.

(vi) Estrutura Museológica Principal (Museu da Batalha do Cuíto).

Essa estrutura é a porta de entrada e de saída do memorial, o primeiro local em que o visitante poderá manter contacto. É obra do arquitecto Pedro Homem Neto, a mesma tem formato da letra alfabética Ipsilon (Y) possuindo uma base na sua parte inferior. A estrutura possui uma cobertura vidrada tanto na parte superior (teto) como na lateral, o que lhe favorece ter no seu interior uma luz natural durante o dia. Na parte externa da mesma encontram-se uma sala de recepção que funciona como uma secretaria por onde os visitantes devem dirigir-se antes de terem acesso a área interna do memorial. O interior dessa estrutura museológica é composta por duas câmaras expositivas e que cada uma delas compreende dois corredores nos quais podemos encontrar em cada corredor sete (7) vitrinas feitas com material de alumínio e vidro com uma altura de mais ou menos 2 metros e uma largura de aproximadamente 1,5 metros por cada vitrina, interligadas umas com as outras.

Estão expostos diversos elementos, com destaque aos painéis contendo descrições dos nomes de todos os mortos da Batalha do Cuíto que jazem neste local (apenas aqueles controlados como mostra a tabela nº 1). De acordo com Peralta (2014) a descrição dos nomes não é simplesmente uma questão de reconhecimento, mas uma questão de legitimidade dos acontecimentos no contexto mais vasto da história e da sociedade.

Estão também nas vitrinas quadros fotográficos e a respectiva síntese biográfica de diversas individualidades que pertenciam ao quadro militar das FAA e membros do MPLA como Adelino Daniel Kufa, Francisco Nicolau, Felisberto Ngunga, e o quadro de Abel Abraão um homem que tanto se destacou na RNA no Cuíto e que transmitia o ponto de situação da guerra. Estão expostos também os materiais radiofónicos que utilizava para as devidas gravações e transmissões de informações através da RNA, um par de farda militar das FAA encontra-se também exposto dentro da vitrina. Na câmara a direita logo ao entrar a sala museológica encontram-se imagens panfletárias de cenários de guerra, em que numa delas aparece o General Simione Mucume em destaque dirigindo as tropas; e em outra encontra-se representada uma imagem que demonstra a famosa “guerra da lenha¹⁹”, além de outras imagens sem nenhuma descrição. Na câmara à esquerda logo ao entrar na sala museológica, encontra-se uma imagem panfletária com uma escrita “GANHOS DA PAZ” e no mesmo corredor encontra-se a maquete que representa a estrutura completa do memorial (ver a imagem a baixo).

Imagem 7: Estrutura principal do memorial-Vista lateral externa e interior.

Fonte: Autor, 2023.

¹⁹ Um cenário vivido na cidade do Cuíto durante a sua ocupação pelas tropas da UNITA na qual o que separava o lado da UNITA e das FAA era apenas uma rua, e devido a escassez da lenha todos optavam em utilizar as árvores da cidade, e o mesmo viria causar problema pelo facto da árvore cortada ter caído no lado oposto (da UNITA) e os mesmos procurando apropriar-se da mesma resultou numa tragédia neste dia.

5. CONCLUSÕES

A não aceitação dos resultados das eleições de 1992 por parte da UNITA, resultou em retorno a guerra que estendeu-se para todo território com fortes impactos na cidade do Cuito-Bié.

O Memorial da Batalha do Cuito situado no município do Cuito, província do Bié em Angola, é um espaço resultante de um processo de exumação e inumação dos corpos que preenchem o interior da cidade do Cuito e seus arredores, como consequência da guerra pós-eleitoral vivenciada em Angola, que colocava a cidade do Cuito num cerco de aproximadamente 18 meses com fortes bombardeamentos. O espaço funciona como memória coletiva da população angolana no geral e em particular a população do Cuito. São várias zonas que compõem o referido memorial, é o caso da área tumular, a área museológica de tipo escultórica, a capela do memorial, a área de exposição de material bélico, a casa museológica e a estrutura museológica principal.

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Augusto, F. (2022). *O cerco da cidade do Cuito-Bié (1993-1994)*. Mayamba.

Peralta, E. (2014). *O monumento aos combatentes: A performance do fim do império no espaço sagrado da nação*. 100 LUZ.

Albino, J. (s.d). *Kuito a Resistência de um Povo*. Nzila.

Correia, P. P. (1996). *Angola do alvor a Lusaka*. Hugin.

Chaves, J. (2020, 29 de Dezembro). Requalificação do cemitério monumento do Cuito. *Jornal de Angola*. www.jornaldeangola.ao/ao/noticias/cemiterio-monumento-vai-ser-requalificado/

Fany, F. (2020). *Cidade em Chamas: retrato da guerra da cidade do Cuito, Bié (1993-1994)*. AustraLivro.

Kamabaya, M. (2014). *O Renascimento da personalidade africana*. Mayamba.

Marques, A. (2015). *O Segredo da Independência de Angola*. 7ª ed. Quixote.

Pelegrim, D. (2013). *Exumação de corpos pode ocorrer por três razões distintas*. Cojur. <https://www.conjur.com.br/2013-ago-04/debora-pelegrim-exumacao-corpo-ocorrer-tres-razoes-distintas/?=action=genpdf&id=493558>.

Sarreira, M. S. (2016). *O Complexo Memorial ao Combatente Português em Berlim: um lugar de reconciliação?* [Dissertação de mestrado, ISCTE-IUL]. Repositório do ISCTE-IUL. <https://repositorio.iscte-sul.pt/bitstream/10071/14404/1/Tese%20reimpress%C3%BAo.pdf>

Sousa, R. (2016). *Ganância, Ressentimento, Liderança e Intervenções Externas no Início e Na Intensificação da Guerra Civil em Angola*. JANUS.NET, Vol.7, nº1, 77-101. <http://hdl.handle.net/11144/2623>.